

BOKS SPORTING AHAMIYATI VA UNING TEXNIKASI

Xodjayev Ravshan Ilxanovich

Buxro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091014>

Annotatsiya: maqolada boks sport turining bugungi kundagi ahamiyati va unga berilayotgan e'tibor, respublikamizda boks sport turiga berilayotgan e'tibor, o'zbek boks sport maktabi faoliyati, boks texnikasining o'ziga xos xususiyatlari, jangovar vaziyatlarda muayyan taktik vazifalarni jang olib borish qoidalariga rioya qilish, boks texnikasida harakatlarning turli xil variantlarining zarurligi, bokschi juda ko'p texnika usullari to'plamiga ega bo'lishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, ommaviy sport turi, mashq, harakat, chiniqish, ko'rsatgich

Аннотация: В статье рассматривается значение вида бокса на сегодняшний день и уделяемое ему внимание, уделяемое виду бокса в нашей республике, деятельность узбекской спортивной школы бокса, особенности техники бокса, соблюдение правил ведения боя определенных тактических задач в боевых ситуациях, необходимость различных вариантов действий в технике бокса, боксер обладает огромным набором приемов техники. дана информация о том, что будет.

Ключевые слова: физкультура, спорт, массовый спорт, упражнение, движение, закаливание, указатель

Annotation: the article provides information on the importance of boxing sports today and the attention paid to it, the activity of the Uzbek boxing Sports School in our republic, the peculiarities of boxing techniques, the observance of the rules for conducting fights of certain tactical tasks in combat situations, the need for various variants of movements in boxing techniques, the fact that a boxer

Keywords: physical education, sports, mass sports, exercise, movement, temperance, pointer

Bugun o'zbek bokschilarini dunyo taniydi. Ular ring qiroliga aylangan. Birgina joriy yilning o'tgan davrida bokschilarimiz dunyoning 10 ga yaqin davlatida o'tkazilgan xalqaro musobaqalarda 80 ga yaqin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, shundan 30 dan ortig'i oltindir.

Prezidentimizning 2021-yil 29-apreldagi "Boksni yana-da rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori o'zbek boksini yangi bosqichda rivojlantirish, yana-da sharaflı yutuqlarni qo'lga kiritish, yurtimizning xalqaro

maydondagi nufuzini bundan-da oshirish yo'lida muhim huquqiy asos bo'ldi, deyish mumkin.

Shubhasiz, bu qaror O'zbekistonda boksni rivojlantirishning ustuvor vazifalarini belgilab berdi. Har bir sohaning rivoji, uning jamiyat hayotida o'z o'rniga ega bo'lishi tegishli dasturlar, rejalar, tamoyillar bilan belgilanadi. Jismoniy tarbiya va sport sohasini yangi bosqichga olib chiqish, uning taraqqiyotini ta'minlash borasida so'nggi yillarda o'ta muhim qaror va farmon, konsepsiya, dasturlar qabul qilindi. Beshta muhim tashabbus, O'zbekiston sportini 2019-2021-yillarda rivojlantirish konsepsiyasi, turizm va sport tizimini takomillashtirish, aholini ommaviy sport tadbirlariga keng jalb etish kabi davlat ahamiyatiga molik qator hujjatlar shular jumlasidan.

Biz o'tgan yillar mobaynida aynan shu hujjatlar asosida ish olib bordik va muayyan natijalarga erishdik. 2019-yilgi jahon chempionatida, Olimpiya saralash musobaqalarida va boshqa xalqaro sport tadbirlarida erishgan yutuqlarimizning tub negizi mazkur hujjatlar ijrosidir, deyish mumkin.

O'zbekiston boks federatsiyasi ham jahondagi turdosh tashkilotlar bilan har tomonlama aloqalarni mustahkamlab kelmoqda. Xususan, o'zbekistonlik bir qator sport mutaxassislari AIBA va ASBCning qator qo'mitalari, ijroiya byurolari a'zosi hisoblanadi. Aynan ularning professional faoliyati tufayli o'zbek boksi, bokschilari dunyo reytingida munosib o'ringa ega bo'lib kelmoqda. Yaqinda O'zbekiston boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Saken Po'latovning Osiyo boks federatsiyasi vitse-prezidenti etib saylanishi ham jahon boks olamining O'zbekiston boksiga hurmati va e'tirofidan dalolatdir.

Shuningdek, o'zbek boks maktabida kamolga yetgan o'nlab murabbiy va mutaxassislarimiz dunyoning bir qator davlatlarida murabbiy sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. G'urur bilan aytish kerakki, Xitoy, Hindiston, Yaponiya, BAA, Malayziya kabi davlatlar boksi rivojida o'zbek murabbiylarining munosib xizmati bor. Bugun mahoratli boks mutaxassislarini yetkazib berish, ularni xorijiy mamlakatlarga "eksport" qilish borasida ham O'zbekistonning o'z tajribasi borligini ta'kidlash lozim. Ayni kunlarda 15 dan ziyod murabbiyimiz turli davlatlar yoshlariga boksdan saboq bermoqda. Malakali bokschini tarbiyalash bokschilar har tomonlama tayyorgarligining murakkab va ko'p mehnat talab etiladigan jarayoni hisoblanadi. Sportda yuqori natijalarga erishish uchun oqilona texnikani egallash va uni harakat malakalarida mustahkamlash birinchi darajali ahamiyatga ega.

Boks texnikasi – bu jangni muvaffaqiyatli olib borish uchun bokschiga zarur bo'lgan maxsus usullar majmuasi. U bokschiga turli jangovar vaziyatlarda

muayyan taktik vazifalarni jang olib borish qoidalari doirasida hal etish imkonini beradi. Ringda olishuv paytida vaziyatning to'xtovsiz almashinuvi sodir bo'ladi, jangovar faoliyatning o'zgarib turadigan sharoitlarida harakatlarning turli xil variantlari unga xosdir. Ushbu sharoitlarda zarur natijalarga erishish maqsadida, bokschi juda ko'p texnika usullari to'plamiga ega bo'lishi lozim.

Yangi texnika variantlari, ularni bajarish usullari va uslublarining shakllanishida, ularning jangda qo'llanilish umumiy soni va miqdorining o'zgarishida ifodalanadigan boks texnikasining rivojlanishi bir qator sabablarga bog'liq:

1) hujum va himoya vositalarining rivojlanish sur'atlaridagi farqlar (odatda, hujum vositalari himoya vositalariga qaraganda jadalroq rivojlanadi);

2) jang qoidalarining o'zgarishi (bunday o'zgarishlar hujum yoki himoya vositalarining rivojlanishini ularning ma'lum bir muvozanatini yaratish maqsadida rag'batlantirishi mumkin, bu, o'z navbatida, janglarning mazmuni va tomoshabopligini belgilab beradi);

3) jang texnikasining takomillashishi, u texnikani belgilab beradi. Jang olib borish sur'atini oshirish va kombinatsionlikni rivojlantirish texnikaning tezkor usullari shakllanishiga olib keladi;

4) jismoniy sifatlar rivojlanishi darajasining oshishi. Texnik usullar va ularning variantlarining turli-tumanligi boks uchun xosdir.

Usullar harakat vazifalari, kinematik va dinamik tavsiflari, harakat natijalariga ko'ra farqlanadi. Biroq ularning tuzilishi va qo'llanilishining ba'zi umumiy tamoyillari mavjud, demak, texnikani tushunish va ta'rif berishda yagona yondashuv mumkin. Turli-tuman texnik usullarning hammasini ketma-ket o'rganish va tahlil qilish uchun tasniflashdan foydalanish zarur.

Tasniflash – bir xil harakat usullari va uslublarini o'xshash belgilariga qarab toifalar hamda turlarga ajratish. Harakatlarni tashkil qilishning maqsadli belgilariga ko'ra boks texnikasi ikkita toifaga (sinfga) bo'linadi – hujum texnikasi va himoya texnikasi. Ular, o'z navbatida, ikki turdan iborat – siljib yurishlar texnikasi va o'zaro harakatlar texnikasi. Har bir turda texnik usullar ajratiladi. Texnik usullar deganda o'z tuzilishiga ko'ra o'xshash bo'lgan va bir xildagi vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan oqilona harakatlar tizimi tushuniladi. Texnik usul har xil uslubda bajarilishi mumkin. Ular bir-biridan texnika detallari bilan ajralib turadi. Texnika variantlari – tasniflanishning quyi darajasi, unda tashqi sharoitlarga bog'liq holda texnik usulni bajarish xususiyati ta'riflanadi, ya'ni bu darajadagi texnika uning taktik jihatdan amalga oshirilishini hisobga olgan holda ta'riflanadi. Tasniflanishning har bir darajasi belgilariga ko'ra

mumkin bo'lgan imkoniyatlarni rasman ko'rib chiqish uslubidan foydalanib, hamma texnik usullar variantlarining to'liq katalogini olish mumkin, bu, o'z navbatida, o'quv-mashg'ulot jarayoni uchun muhim ahamiyatga ega.

Boks jangovar va tartib-intizomga asoslangan sport turi. Bundan tashqari, yillar mobaynida O'zbekiston boks maktabida ustozlardan shogirdlarga, katta shogirdlardan kichik bokschilarga o'tib kelayotgan an'ana — kattani hurmat qilish, ustozlar o'gitiga amal qilish tamoyili doimo ustuvor bo'lib kelgan. Hurmat va e'tibor, bir-birini qadrlash kabi azaliy qadriyatlar boks murabbiylari, mutaxassislarining qon-qoniga singib ketgan. Qolaversa, mashg'ulotlardagi, musobaqalardagi tartib-intizom, tinimsiz izlanishlar xalqaro maydondagi yutuqlarimizga poydevor bo'lib kelmoqda.

Mamlakatimizda boksning bugungi rivojlanish tendensiyasi unga faqat ommalashgan sport turi sifatida emas, balki mamlakat aholisi, ayniqsa, yoshlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatuvchi, ruhiy-ma'naviy jihatdan irodali, matonatli etib tarbiyalash orqali ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini shakllantiruvchi noyob vosita sifatida e'tibor qaratishni taqozo etmoqda.

Zero, yurtimizda boks infratuzilmasini moddiy-texnik jihatdan yana-da yaxshilash hamda xalqaro talablarga moslashtirish O'zbekistonning jahon maydonidagi imiji yuksalishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горстков Е.Н. Анализ тренировочной и соревновательной деятельности боксеров тяжелых весовых категорий / Е.Н. Горстков // Бокс: Ежегодник. - М.: ФиС, 1983. -С. 43-46.
2. Градополов К.В. Тренировка боксера в соревновательном периоде: учебное пособие для тренеров / К.В. Градополов, В.И. Огуренков. - М.: ФиС, 1963. - 305 с.
3. Karimov M.A., Xalmuxamedov R.D., Shamsematov I.Yu., Tajibaev S.S. Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish. T., 2011. 478b.

